

EDN NBUNQQ

DOI 10.5281/zenodo.17588026

УДК 633.11:631.52

Рыбась И. А., Иванисов М. М., Марченко Д. М., Кирич А. В., Романюкина И. В.,
Чухненко Ю. Ю.**АДАПТИВНЫЕ СВОЙСТВА СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В
УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ ЗОНЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»»

Реферат. Исследования проводили с целью выделения высокоурожайных сортов озимой мягкой пшеницы, адаптивных к условиям южной зоны Ростовской области. Материалом для исследований послужили 24 сорта озимой мягкой пшеницы разных научных центров. Основная часть (62,5 % сортов) – селекции ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»», 25,0 % – ФГБНУ «Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко», 8,3 % – ФГБНУ «Федеральный Ростовский аграрный научный центр» и 4,2 % – ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр». В среднем за годы исследований (2020–2024 гг.) урожайность изменялась от 72,7 ц/га у сорта Жаворонок и до 83,8 ц/га у сорта Премьера. В результате дисперсионного анализа двухфакторного опыта выявлено, что в формировании урожайности все изучаемые эффекты значимы и обладают разными долями влияния факторов (Fфакт.>Fтаб.). Фактор «год» вносит значительный вклад в изменчивость урожайности – 69,5 %, затем следует взаимодействие факторов «год × сорт» – 17,6 % и фактор «сорт» – 9,5 %. Высокой урожайностью обладали сорта Премьера, Донец и Армада, достоверно превышающие средние показатели по опыту – 78,6 ц/га. К стабильным сортам относятся Армада (CV=11,4 %, Нот=722,5) и Вольный Дон (CV=12,0 %, Нот=658,6); отзывчивым – Донская степь (bi=1,19), Юбилей Дона (bi=1,25), Алексеич (bi=1,29), Донец (bi=1,41), Тимирязевка 150 (bi=1,36) и Акапелла (bi=1,46); пластичным – Премьера (bi=0,86), Гомер (bi=0,89), Дон 107 (bi=0,92), Полина (bi=1,04), Аюта (bi=1,05) и Этюд (bi=1,06); стрессоустойчивым – Армада (Ymin-Ymax=-16,9) и Вольный Дон (Ymin-Ymax=-20,1); адаптивным – Алексеич (К.А.=102,8 %), Гомер (К.А.=103,2 %), Аюта (К.А.=103,2 %), Акапелла (К.А.=103,3 %), Полина (К.А.=103,4 %), Донская степь (К.А.=104,4 %), Донец (К.А.=104,7 %), Армада (К.А.=105,6 %) и Премьера (К.А.=106,8 %); генетически гибким – Аюта (Ymin+Ymax)/2= 84,8), Гомер (Ymin+Ymax)/2= 84,0), Полина (Ymin+Ymax)/2=83,9), Премьера (Ymin+Ymax)/2=83,4) и Алексеич (Ymin+Ymax)/2=83,2). По комплексу адаптивных свойств выделились сорта Донская степь, Вольный Дон, Донец, Аюта и Армада.

Ключевые слова: озимая пшеница (*Triticum aestivum* L.), сорта, адаптивность, стабильность, пластичность, стрессоустойчивость.

Для цитирования: Рыбась И. А., Иванисов М. М., Марченко Д. М., Кирич А. В., Романюкина И. В., Чухненко Ю. Ю. Адаптивные свойства сортов озимой пшеницы в условиях южной зоны Ростовской области // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 4 (44). С. 176–187. EDN: NBUNQQ. DOI: 10.5281/zenodo.17588026.

For citations: Rybas I. A., Ivanisov M. M., Marchenko D. M., Kirin A. V., Romanyukina I. V., Chukhnenko Yu. Yu. Adaptive properties of winter wheat varieties under conditions of the southern part of the Rostov region // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 4 (44). P. 176–187. EDN: NBUNQQ. DOI: 10.5281/zenodo.17588026.

Введение

В настоящее время главная задача селекции – создание сортов пшеницы с высокой урожайностью, способных адаптироваться к изменяющимся климатическим условиям, обладающих высоким качеством зерна и устойчивых к негативным биотическим факторам [1]. Полностью устранить влияние неблагоприятных погодных условий на эффективность сельского хозяйства с помощью техногенных средств крайне сложно, поэтому необходимо продолжать разработку и улучшение методов адаптивной селекции [2, 3].

Адаптивная селекция основывается на взаимодействии генотипа и окружающей среды. В условиях глобальных климатических изменений и их региональных проявлений актуальной остается задача создания, изучения и выделения генетического материала с высокой экологической пластичностью и стабильностью проявления признаков, влияющих на продуктивность сельскохозяйственных культур в агроценозах [4]. Экологическая направленность создаваемых генотипов всегда была важна для селекционеров, а в последние годы этот вопрос стал особенно актуальным ввиду возрастающего воздействия неблагоприятных агрометеорологических факторов, негативно влияющих на урожайность сельскохозяйственных культур [2, 5].

Особое внимание следует уделять экологической устойчивости сортов, поскольку ее отсутствие или недостаток делает нецелесообразным увеличение потенциальной продуктивности [6]. Для достижения стабильных высоких урожаев необходимо иметь набор сортов, обладающих экологической пластичностью и адаптивностью к изменяющимся погодным условиям, а также различным уровням интенсивности и отзывчивости на агротехнологические методы. Адаптивность и стабильность созданных сортов способствуют расширению их ареала в зоне районирования [7].

Для глубокого анализа и отбора ценного селекционного материала используется комплекс методик, позволяющий исследовать различия и получать данные о продуктивности и адаптивных характеристиках растений. Адаптивность, отражающая разнообразие взаимодействий с окружающей средой, характеризуется единством таких противоположностей, как пластичность и стабильность [8].

Цель исследований – выделение высокоурожайных сортов озимой мягкой пшеницы, адаптивных к условиям южной зоны Ростовской области.

Материалы и методика исследований

В условиях южной зоны Ростовской области изучали адаптивные свойства 24 сортов озимой мягкой пшеницы разных научных центров. Основная часть – 62,5 % была представлена сортами селекции ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»» (Этюд, Шеф, Донская степь, Юбилей Дона, Лидия, Лилит, Краса Дона, Вольный Дон, Вольница, Жаворонок, Полина, Премьера, Донец, Аюта и стандартный сорт Дон 107), 25,0 % – ФГБНУ Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко (Гром, Алексеич, Безостая 100, Тимирязевская 150, Еланчик и Гомер), 8,3 % – ФГБНУ Федеральный Ростовский аграрный научный центр (Акапелла и Октава 15) и 4,2 % – ФГБНУ Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр (Армада). Посев проводили по предшественнику кукуруза на зерно в оптимальные сроки сеялкой Wintersteiger plotseed. Норма высева – 500 всхожих зерен на 1 м², учетная площадь делянок – 10 м² в трехкратной повторности. Уборку осуществляли комбайном Wintersteiger Classic. Подготовку почвы, внесение удобрений и пестицидов проводили согласно зональным системам земледелия Ростовской области [9]. Для изучения адаптивных свойств применяли двухфакторный опыт, позволяющий оценить влияние факторов «год», «сорт» и их взаимодействие. Пластичность (bi) и

стабильность (σ^2) были рассчитаны по методике S. A. Eberhart и W. A. Russel [10]. Гомеостатичность (Hom) определяли по методу В. В. Хангильдина в изложении В.И. Зыкина [10]. Используя уравнения А. А. Rossielle и J. Hamblin в трактовке Гончаренко А. А., рассчитали стрессоустойчивость ($Y_{min}-Y_{max}$) [11]. По методике, предложенной Л. А. Животковым с соавторами, определяли коэффициент адаптивности (К.А.) [12]. Статистическая обработка полученных данных выполнялась с использованием программ Excel и AgCStat.

Погодные условия в период вегетации озимой мягкой пшеницы за годы исследований значительно различались по степени влияния на потенциал урожайности:

2019–2020 сельскохозяйственный год по количеству осадков (521,4 мм при норме 582,4 мм) их распределению по сезонам и температурному режиму (+1,8 °С к среднемноголетней) оказался нетипичным для нашей зоны и не совсем благоприятным для роста и развития озимой пшеницы, особенно в весенний период. Пониженный температурный режим марта-апреля позволил отобрать сорта и линии озимой пшеницы, показавшие устойчивость к таким неблагоприятным условиям (таблица 1).

Таблица 1 – Характеристика метеоусловий, 2019-2024 гг.

Год исследования	Количество осадков, мм								Сумма/среднее	± к среднемноголетним
	осень	± к среднемноголетним	зима	± к среднемноголетним	весна	± к среднемноголетним	лето	± к среднемноголетним		
2019–2020	135,8	+5,3	147,2	+2,5	142,6	+11,6	95,8	-78,4	521,4	-61,0
2020–2021	28,4	-103,1	117,3	-28,4	243,9	+112,9	179,6	+5,4	569,2	-13,2
2021–2022	75,0	-56,5	265,7	+120	164,4	+33,4	104,0	-70,2	609,2	+26,8
2022–2023	95,0	-36,5	125,0	-20,7	240,0	+109	109,0	-65,2	569,0	-13,4
2023–2024	243,0	+111,5	207,0	+61,3	45,0	-8,6	42,0	-132,2	537,0	-45,4
Средне-многолетнее	131,5	-	145,7	-	131,0	-	174,2	-	582,4	-
температура воздуха, °С										
2019–2020	11,0	+1,3	-0,4	+2,3	11,8	+2,1	23,8	+2,0	11,5	+1,8
2020–2021	13,3	+3,6	-1,4	+1,3	10,1	+0,4	24,7	+2,9	11,7	+2,0
2021–2022	9,1	-0,6	1,0	+3,7	9,5	-0,2	24,7	+2,9	11,1	+1,4
2022–2023	11,6	+1,9	-0,5	+2,2	11,6	+1,9	23,5	+1,7	11,6	+1,9
2023–2024	13,0	+3,3	1,0	+3,7	12,4	+2,7	26,0	+4,2	13,1	+3,4
Средне-многолетняя	9,7	-	-2,7	-	9,7	-	21,8	-	9,7	-

В 2020–2021 сельскохозяйственном году выпало 569,2 мм (97,7 % от среднемноголетней), в том числе и осенью – 28,4 мм (-103,1 мм), зимой – 117,3 мм (-28,4 мм), весной – 243,9 мм (+112,9 мм) и летом – 179,6 мм (+5,4 мм). Год характеризовался повышенным температурным режимом и неравномерным распределением осадков в течение года. Среднегодовая температура воздуха составила 11,7 °С, превысив многолетнюю на 2,0 °С. В целом сложившиеся погодные условия позволили получить достаточно высокую урожайность зерна озимой пшеницы по кукурузе на зерно, а также достаточно полно оценить селекционный материал.

2021–2022 сельскохозяйственный год характеризовался повышенным температурным режимом в зимний период и неравномерным распределением осадков в течение года. Среднегодовая температура воздуха составила 11,1 °С, превышение над среднемноголетними данными 1,4 °С. Всего за

сельскохозяйственный год выпало 609,2 мм осадков (+26,8 мм к среднемноголетней), в том числе осенью – 75 мм (+56,5 мм), зимой – 265,7 мм (+120 мм), весной – 164,4 мм (+33,4 мм), летом – 104,0 мм (-70,2 мм). Пониженный температурный режим в мае оказал благоприятное влияние на рост и развитие озимой пшеницы, а также на формирование высокой урожайности зерна.

2022–2023 сельскохозяйственный год по распределению осадков по сезонам и температурному режиму (+1,9 °С к среднемноголетней) оказался нетипичным для нашей зоны и не совсем благоприятным для роста и развития озимой пшеницы, особенно в период конца весны – начала лета. Сложившиеся погодные условия позволили отобрать сорта и линии озимой пшеницы, показавшие устойчивость к таким неблагоприятным условиям.

2023–2024 сельскохозяйственный год по количеству осадков (537,0 мм при норме 582,4 мм), их распределению и температурному режиму (+3,4 °С к среднемноголетней) оказался также нетипичным для нашей зоны, особенно в весенне-летний период. В первой декаде мая наблюдались ночные заморозки, температура опускалась до минус 2,0 °С, что ухудшило состояние посевов озимой пшеницы. В целом погодно-климатические условия сельскохозяйственного года позволили сформировать достаточно высокий урожай зерна по паровым и непаровым предшественникам.

Результаты и их обсуждение

В результате двухфакторного дисперсионного анализа установлено, что на урожайность зерна озимой пшеницы оказывают существенное влияние оба изучаемые фактора, а также их взаимодействие (F_{факт.}>F_{таб.}). Наибольшее воздействие на изменчивость урожайности зерна озимой пшеницы оказывает фактор «год» (69,5 %), за ним следует взаимодействие факторов «год×сорт» (17,6 %) и фактор «сорт» (9,5 %).

Превышение дисперсии генотипа сорта (155,2) над дисперсией взаимодействия (70,3) свидетельствует о наличии стабильных сортов в рамках данного исследования (таблица 2).

Таблица 2 – Результаты двухфакторного дисперсионного анализа по урожайности озимой мягкой пшеницы, 2020–2024 гг.

Источник вариации	Доля влияния	Степень свободы	Дисперсия	F факт.	F таб ₀₅
Общее	100	359	-	-	-
Вариантов	96,6	119	303,6	55,8	1,3
Фактор «год»	69,5	4	6521,8	1198,3	2,4
Фактор «сорт»	9,5	23	155,2	28,5	1,6
Взаимодействие «год × сорт»	17,6	92	70,3	12,9	1,3
Случайное отклонение	3,4	238	5,4	-	-

В работах по изучению яровой мягкой пшеницы Т. А. Барковской, О. В. Гладышевой, у И. В. Сафоновой, Н. И. Аниськова в исследованиях озимой ржи, у П. М. Богдан с соавторами в результатах по яровой твердой пшенице (также, как и в наших исследованиях) на долю сорта, влияющего на формирование урожайности зерна, приходится менее 10 % и значительный вклад вносит фактор «год» [15–17].

Данное распределение факторов служит основанием для дальнейшего определения адаптивных свойств по исследуемому показателю в рамках данного набора сортов.

В среднем за годы исследований урожайность изменялась от 72,7 ц/га у сорта Жаворонок до 83,8 ц/га у сорта Премьера. В значительной степени урожайность варьировала от 57,3 ц/га у сорта Жаворонок в 2020 г. до 102,4 ц/га у сорта Премьера

в 2024 г. Достоверно превысили стандарт Дон 107 (73,4 ц/га) 16 сортов, с прибавками по урожайности зерна от 5,4 ц/га (+7,4 %) у сорта Юбилей Дона до 10,4 ц/га (+14,2 %) у сорта Премьера (рисунок 1).

Рисунок 1 – Урожайность изучаемых сортов озимой мягкой пшеницы

Среднюю по опыту урожайность (78,6 ц/га) достоверно превысили (НСР₀₅=3,8 ц/га) сорта Премьера 83,8 ц/га (+5,2 ц/га, 14,2 %), Донец 82,6 ц/га (+ 4,0 ц/га, 12,5 %) и Армада 82,7 ц/га (+4,1 ц/га, 12,7 %).

В соответствии с методикой, предложенной S. A. Eberhart и W. A. Russell, коэффициент линейной регрессии (b_i) служит индикатором отзывчивости сорта на изменяющиеся условия среды. Он отражает пластичность генотипа и предоставляет возможность прогнозирования изменений проявления изучаемого признака в пределах исследуемого диапазона условий выращивания [13].

Значения коэффициента регрессии (b_i) изменялись в диапазоне от 0,71 у сорта Армада до 1,46 у сорта Акапелла. Чем выше значения коэффициента ($b_i > 1$), тем большей отзывчивостью на высокий агрофон обладает сорт. Отзывчивые сорта более требовательны к условиям агротехники и формируют высокий урожай. Сорта Донская степь ($b_i=1,19$), Юбилей Дона ($b_i=1,25$), Донец ($b_i=1,41$), Алексеич ($b_i=1,29$), Тимирязевка 150 ($b_i=1,36$) и Акапелла ($b_i=1,46$) обладают высокой отзывчивостью на изменение условий среды и формируют высокий уровень урожайности. К пластичным генотипам, у которых коэффициент регрессии близок или равен единице, относятся Этюд ($b_i=1,06$), Полина ($b_i=1,04$), Аюта ($b_i=1,05$), Премьера ($b_i=0,86$), Гомер ($b_i=0,89$) и Дон 107 ($b_i=0,92$). Сорта, у которых $b_i < 1$, слабее реагировали на изменение условий среды. Сорта Вольный Дон ($b_i=0,78$) и Армада ($b_i=0,71$) можно охарактеризовать как генотипы, которые способны давать максимум отдачи при минимуме затрат.

Варианса стабильности признака (σd^2) отражает, насколько сорт соответствует той пластичности, которую демонстрирует коэффициент регрессии. Дисперсия отражает отклонение фактического урожая от теоретического: чем меньше отклонение, тем стабильнее сорт. Стабильность сортов варьировала от 4,17 (Донец) до 16,86 (Армада). Стабильными сортами оказались Донская степь ($\sigma d^2 = 4,66$), Юбилей Дона ($\sigma d^2 = 4,79$) и Донец ($\sigma d^2 = 4,17$) (таблица 3).

Таблица 3 – Адаптивные свойства выделившихся сортов озимой мягкой пшеницы по урожайности зерна, 2020–2024 гг.

Сорт	Средняя урожайность, ц/га	Урожайность min-max, ц/га	Коэффициент вариации, (CV, %)	Гомеостагичность, (Hom)	Пластичность, (bi)	Стабильность, (σd^2)	Коэффициент адаптивности, (К.А.)	Стрессоустойчивость, (Ymin-Ymax)	Генетическая гибкость, (Ymax+Ymin)/2	ПУСС
Дон 107 (St.)	73,4	61,0–85,2	16,3	421,0	0,92	7,92	100,3	-24,2	73,1	390,9
Этюд	79,4	66,0–92,2	14,7	539,1	1,06	4,94	100,9	-26,2	79,1	423,6
Донская степь	82,2	69,4–98,7	16,8	488,1	1,19	4,66	104,4	-29,3	76,0	383,6
Юбилей Дона	78,8	62,8–95,5	18,5	426,2	1,25	4,79	99,9	-32,7	79,1	334,9
Вольный Дон	79,1	70,5–90,6	12,0	658,6	0,78	10,38	101,0	-20,1	80,6	517,5
Полина	81,2	70,1–97,7	17,2	471,6	1,04	7,10	103,4	-27,6	83,9	370,5
Премьера	83,8	71,6–95,1	15,6	537,4	0,86	5,72	106,8	-23,5	83,4	422,2
Донец	82,6	66,0–102,4	19,9	415,4	1,41	4,17	104,7	-36,4	84,2	326,4
Аюта	81,1	71,3–98,3	15,4	526,9	1,05	13,24	103,2	-27,0	84,8	414,0
Алексейч	81,0	66,6–99,8	18,2	445,8	1,29	8,84	102,8	-33,2	83,2	350,3
Тимирязевка 150	79,1	63,1–97,3	19,2	412,4	1,36	12,70	100,3	-34,2	80,2	324,0
Гомер	80,9	71,7–96,4	14,1	575,6	0,89	5,38	103,2	-24,7	84,0	452,3
Акапелла	81,5	64,4–101,4	20,3	402,0	1,46	5,07	103,3	-37,0	82,9	315,9
Армада	82,7	72,7–89,6	11,4	722,5	0,71	16,86	105,6	-16,9	81,1	567,7
Средняя по опыту	78,6	66,6–90,7	-	-	-	-	-	-	-	-
НСР ₀₅	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наиболее ценными являются те сорта, у которых $b_i > 1$, а σd^2 стремится к нулю. Генотипами, отзывчивыми на улучшение условий и формирующими стабильную урожайность, являются сорта Юбилей Дона ($b_i=1,25$ и $\sigma d^2=4,79$), Донец ($b_i=1,41$ и $\sigma d^2=4,17$) и Акапелла ($b_i=1,46$ и $\sigma d^2=5,07$), которые обладают большей отзывчивостью на изменение условий и способны поддерживать стабильно высокий уровень урожайности. Менее ценным генотипом с высокими показателями коэффициента регрессии ($b_i=1,36$) и дисперсии ($\sigma d^2=12,70$) оказался сорт Тимирязевка 150, так как у него высокая отзывчивость на изменение условий сочетается с низкой стабильностью урожайности. Хорошим сочетанием пластичности и стабильности характеризовались сорта Этюд ($b_i=1,06$ и $\sigma d^2=4,94$), Донская степь ($b_i=1,19$ и $\sigma d^2=4,66$) и Полина ($b_i=1,04$ и $\sigma d^2=7,10$), это говорит о стабильной урожайности и пластичности данных генотипов.

Наиболее простым и доступным показателем, позволяющим судить о норме реакции, является коэффициент вариации. Изменчивость урожайности в опыте составила от 11,4 % у сорта Армада до 20,3 % у сорта Акапелла.

Гомеостатичность (Ном) описывает способность агроэкосистемы поддерживать относительно постоянный уровень урожайности посредством адаптивных свойств, компенсирующих вариации факторов окружающей среды. Гомеостатичный сорт способен к меньшему снижению урожая при ухудшении условий выращивания. Чем выше гомеостатичность, тем меньше вариабельность урожайности сорта. Изменение гомеостаза за годы исследований составило от 402,0 у сорта Акапелла до 722,5 у сорта Армада. Соотношение показателей низких значений коэффициента вариации и высоких величин гомеостатичности показывает стабильное проявление признака у сортов озимой пшеницы. К стабильным сортам относятся Армада (CV=11,4 % и Ном=722,5) и Вольный Дон (CV=12,0% и Ном=658,6), данные генотипы могут стабильно, не зависимо от условий среды, давать высокий урожай зерна. Сорта Юбилей Дона (Ном=426,2) и Алексеич (Ном=445,8) демонстрируют гомеостатичность, сравнимую со стандартным сортом Дон 107 (Ном=421,0) или немного превосходящую её. В то же время, сорта Донец (Ном=415,4), Тимирязевка 150 (Ном=412,4) и Акапелла (Ном=402,0) показали наименьшую гомеостатичность.

Для получения объективной информации об адаптивности изучаемых сортов озимой пшеницы рассчитали коэффициент адаптивности (К.А.) по методу Л. А. Животкова с соавторами. Варьирование данного показателя за годы исследований составило от 99,9 у сорта Юбилей Дона до 106,8 у сорта Премьера. Высокую адаптивность к условиям проведения исследований (К.А. превышал 100 %) продемонстрировали сорта: Донская степь (104,4 %), Полина (103,4 %), Премьера (106,8 %), Донец (104,7 %), Аюта (103,2 %), Алексеич (102,8 %), Гомер (103,2 %), Акапелла (103,3 %) и Армада (105,6 %). Это указывает на их хорошую приспособленность к местным агроэкологическим условиям. Коэффициент адаптивности на уровне стандарта (К.А.= 100,3 %) и выше был получен у сортов Тимирязевка 150 (К.А.= 100,3 %), Эюд (К.А.=100,9 %) и Вольный Дон (К.А.= 101,0 %).

Показатель стрессоустойчивости отражает адаптивные свойства сортов. Узкий диапазон варьирования урожайности (от минимального до максимального значения) является признаком высокой стрессоустойчивости и широкой адаптивности сорта к различным агроэкологическим условиям. Устойчивость к стрессу изменялась в диапазоне от -16,9 у сорта Армада до -36,4 у сорта Донец. Стрессоустойчивыми генотипами обладают сорта Вольный Дон ($Y_{min}-Y_{max} = -20,1$) и Армада ($Y_{min}-Y_{max}=-16,9$), имеющие наименьшую разность между минимальной и максимальной урожайностью. Генетическая гибкость сорта, также называемая компенсаторной способностью, определяется по средней урожайности $(Y_{max}+Y_{min})/2$ в контрастных условиях выращивания. Чем выше показатель, тем лучше сорт приспосабливается к изменениям окружающей среды и тем более он устойчив к различным стрессам. Высокая генетическая гибкость указывает на хорошее взаимодействие между генетическими особенностями сорта и окружающей средой [14]. Изменение гибкости генотипа составило от 76,0 у сорта Донская степь до 84,8 у сорта Аюта. Сорта Донец и Акапелла демонстрируют относительно низкую стрессоустойчивость (-36,4 и -37,0), однако характеризуются высокой генетической гибкостью (84,2 и 82,9) и продуктивностью (размах урожайности от 66,0 до 102,4 ц/га и 64,4-101,4 ц/га, соответственно). Высокие значения данного показателя отмечены также у сортов Аюта $(Y_{min}+Y_{max})/2=84,8$, Гомер $(Y_{min}+Y_{max})/2=84,0$, Полина $(Y_{min}+Y_{max})/2=83,9$, Премьера $(Y_{min}+Y_{max})/2=83,4$ и Алексеич $(Y_{min}+Y_{max})/2=83,2$, это говорит об устойчивости данных генотипов к стрессовым изменениям погодных условий.

ПУСС является комплексным показателем, оценивающим одновременно потенциальную урожайность, её стабильность и адаптивность сорта. Он характеризует способность сорта максимально реализовать свой потенциал при благоприятных условиях и поддерживать уровень продуктивности при неблагоприятных. Этот показатель за годы исследований изменялся от 315,9 у сорта Акапелла до 517,5 у сорта Вольный Дон. Высокие значения ПУСС, полученные у сортов Этюд, Вольный Дон, Премьера, Гомер и Армада, свидетельствуют о высокой стабильности генотипа.

По комплексу адаптивных свойств выделились сорта: Донская степь, с высоким уровнем урожайности (82,2 ц/га), отзывчивостью ($b_i=1,19$) и адаптивностью (К.А. = 104,4 %), Вольный Дон, сочетающий стабильность проявления урожайности ($CV=12,0$ %, $Ном=658,6$ и ПУСС = 517,5) и стрессоустойчивость ($Y_{min}-Y_{max}=-20,1$), Донец, с высоким уровнем урожайности (82,6 ц/га), отзывчивости ($b_i=1,19$) и адаптивности (К.А.=104,7 %), Аюта, сочетающая адаптивность (К.А.=130,2 %), пластичность ($b_i=1,05$) и селекционную ценность $(Y_{min}+Y_{max})/2=84,8$, Армада, обладающая высокой урожайностью зерна (82,7 ц/га), стабильностью ($CV=11,2$ %, $Ном=722,5$) и адаптивностью (К.А. =105,6 %).

Выводы

Установленное с помощью дисперсионного анализа взаимодействие факторов «сорт × год» позволяет сделать вывод о возможности повышения урожайности при выращивании адаптивных к условиям Ростовской области сортов. Высокой урожайностью обладали сорта Премьера, Донец и Армада, достоверно превышающие средние по опыту показатели в 78,6 ц/га. Изменчивость урожайности в опыте составила от 11,4 % у сорта Армада до 20,3 % у сорта Акапелла. К стабильным сортам относятся Армада ($CV=11,4$ %, $Ном=722,5$) и Вольный Дон ($CV=12,0$ %, $Ном=658,6$); отзывчивым – Донская степь ($b_i=1,19$), Юбилей Дона ($b_i=1,25$), Алексеич ($b_i=1,29$), Донец ($b_i=1,41$), Тимирязевка 150 ($b_i=1,36$) и Акапелла ($b_i=1,46$); пластичным – Премьера ($b_i=0,86$), Гомер ($b_i=0,89$), Дон 107 ($b_i=0,92$), Полина ($b_i=1,04$), Аюта ($b_i=1,05$) и Этюд ($b_i=1,06$); стрессоустойчивым – Армада ($Y_{min}-Y_{max}=-16,9$) и Вольный Дон ($Y_{min}-Y_{max}=-20,1$); адаптивным – Алексеич (К.А.=102,8 %), Гомер (К.А.=103,2 %), Аюта (К.А.=103,2 %), Акапелла (К.А.=103,3%), Полина (К.А.=103,4 %), Донская степь (К.А.=104,4%), Донец (К.А.=104,7 %), Армада (К.А.=105,6 %) и Премьера (К.А.=106,8 %); генетически гибким – Аюта $(Y_{min}+Y_{max})/2=84,8$, Гомер $(Y_{min}+Y_{max})/2=84,0$, Полина $(Y_{min}+Y_{max})/2=83,9$, Премьера $(Y_{min}+Y_{max})/2=83,4$ и Алексеич $(Y_{min}+Y_{max})/2=83,2$). Комплексная оценка урожайности и адаптивных свойств сортов озимой пшеницы позволила выделить генотипы, отличающиеся высокой продуктивностью, стабильностью, отзывчивостью и адаптивностью: Донская степь, Вольный Дон, Донец, Аюта и Армада, которые широко используются для внедрения в производство и использования в селекционных программах для создания новых сортов.

Литература

1. Белан И. А., Россеева Л. П., Мухордова М. Е., Блохина Н. П., Пахотина И. В., Мухина Я. В., Пугачева Н. С. Адаптивная селекция пшеницы мягкой яровой для условий Западной Сибири и Омской области // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2024. № 25 (4). С. 538–550. DOI: 10.30766/2072-9081.2024.25.4.538-550.
2. Рыбась И. А. Повышение адаптивности в селекции зерновых культур // Сельскохозяйственная биология. 2016. № 51 (5). С. 617–626. DOI: 10.15389/agrobiology.2016.5.617rus.
3. Волкова Л. В., Амунова О. С. Наследование основных элементов продуктивности и параметров адаптивности у диаллельных гибридов яровой мягкой пшеницы // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2024. № 25 (3). С. 340–354. DOI: 10.30766/2072-9081.2024.25.3.340-354.

4. Гараева Н. Ш., Пономарев С. Н., Пономарева М. Л. Адаптивные особенности образцов озимой тритикале коллекции ВИР // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2024. № 185 (1). С. 118–128. DOI: 10.30901/2227-8834-2024-1-118-128.
5. Барковская Т. А., Гладышева О. В. Адаптивные свойства и экологическая пластичность перспективных линий яровой мягкой пшеницы в условиях Центрального Нечерноземья России // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2024. № 25(1). С. 35–42. DOI: 10.30766/2072-9081.2024.25.1.35-42.
6. Блохин В. И., Никифорова И. Ю., Ганиева И. С., Ланочкина М. А., Малафеева Ю. В. Оценка адаптивного потенциала сортов и линий ярового ячменя селекции Татарского НИИСХ // Зернобобовые и крупяные культуры. 2021. № 4(40). С. 82–92. DOI: 10.24412/2309-348X-2021-4-82-92.
7. Игнатьева Г. В., Фенова О. А., Булатова С. А., Викулина Е. В., Сатарина З. Е. Влияние климатических условий Владимирского ополья на формирование урожайности новых перспективных сортов яровой мягкой пшеницы // Владимирский земледелец. 2022. № 4 (102). С. 52–58. DOI: 10.24412/2225-2584-2022-4-52-58.
8. Кадушкина В. П., Грабовец А. И., Коваленко С. А. Экологическая пластичность и продуктивность сортов и линий яровой твердой пшеницы в условиях Дона // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2020. № 4(84). С. 34–38. DOI: 10.37670/2073-0853-2020-84-4-34-38.
9. Клименко А. И., Гринько А. В., Грабовец А. И. [и др.]. Зональные системы земледелия Ростовской области на 2022-2026 годы. Ростов-на-Дону: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, ФГБНУ «Федеральный Ростовский аграрный научный центр», 2022. 736 с.
10. Зыкин В. А., Белан И. А., Юсов В. С., Исламгулов Д. Р. Методика расчета и оценки параметров экологической пластичности сельскохозяйственных растений. Уфа: Башкирский государственный аграрный университет, 2011. 99 с. EDN: VHPDPN.
11. Гончаренко А. А. Об адаптивности и экологической устойчивости сортов зерновых культур // Вестник РАСХН. 2005. № 6. С. 49–53.
12. Животков Л. А., Морозова З. Н., Секатуева Л. И. Методика выявления потенциальной продуктивности и адаптивности сортов и селекционных форм озимой пшеницы по показателю «урожайность» // Селекция и семеноводство. 1994. № 2. С. 3–6.
13. Захарова Н. Н., Захаров Н. Г. Оценка показателей экологической адаптивности сортифта озимой мягкой пшеницы в лесостепи Среднего Поволжья // Аграрный научный журнал. 2021. № 5. С. 24–28. DOI: 10.28983/asj.y2021i5pp24-28. EDN TQWHOK.
14. Бабайцева Т. А., Серебренникова И. Н., Вафина Э. Ф., Мильчакова А. В. Оценка адаптивных свойств сортов озимой тритикале по урожайности в Среднем Предуралье // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2024. № 25(4). С. 551–560. DOI: 10.30766/2072-9081.2024.25.4.551-560.
15. Сафонова И. В., Аниськов Н. И. Эффективность использования некоторых критериев определения адаптивности на примере сортов озимой ржи // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2023. № 184 (2). С. 66–75. DOI: 10.30901/2227-8834-2023-2-66-75.
16. Сафонова И. В., Аниськов Н. И. Интегрированная характеристика уровня адаптивной активности образцов тетраплоидной озимой ржи в условиях Северо-Запада РФ // Вестник КрасГАУ. 2023. № 2. С. 56–64. DOI: 10.36718/1819-4036-2023-2-56-64.
17. Богдан П. М., Клыков А. Г., Коновалова И. В., Кузьменко Н. В. Адаптивный потенциал яровой твердой пшеницы (*Triticum durum* Desf.) в условиях Приморского края // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2023. № 184(1). С. 90–101. DOI: 10.30901/2227-8834-2023-1-90-101.

References

1. Belan I. A., Rosseeva L. P., Mukhordova M. E., Blokhina N. P., Pakhotina I. V., Mukhina Ya. V., Pugacheva N. S. Adaptive breeding of soft spring wheat for the conditions of Western Siberia and the Omsk region // Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka = Agricultural Science Euro-North-East. 2024. No. 25(4). P. 538–550. DOI: 10.30766/2072-9081.2024.25.4.538-550.
2. Rybas I. A. Breeding grain crops to increase adaptability // Sel'skokhozyaistvennaya biologiya [Agricultural Biology]. 2016. No. 51 (5). P. 617–626. DOI: 10.15389/agrobology.2016.5.617eng.
3. Volkova L. V., Amunova O. S. Inheritance of the main elements of productivity and adaptability parameters in diallelic hybrids of spring soft wheat // Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka = Agricultural Science Euro-North-East. 2024. No. 25(3). P. 340–354. DOI: 10.30766/2072-9081.2024.25.3.340-354.
4. Garaeva N. Sh., Ponomarev S. N., Ponomareva M. L. Adaptive features of winter triticale accessions from the VIR collection // Proceedings on Applied Botany, Genetics and Breeding. 2024. No. 185(1). P. 118–128. DOI: 10.30901/2227-8834-2024-1-118-128.
5. Barkovskaya T. A., Gladysheva O. V. Adaptive properties and ecological plasticity of promising lines of spring soft wheat in the conditions of the Central Non-Black Earth Regions of Russia // Agrarnaya

nauka Evro-Severo-Vostoka = Agricultural Science Euro-North-East. 2024. No. 25(1). P. 35–42. DOI: 10.30766/2072-9081.2024.25.1.35-42.

6. Blokhin V. I., Nikiforova I. Yu., Ganieva I. S., Lanochkina M. A., Malafeeva Yu. V. Assessment of the adaptive potential of varieties and lines of spring barley bred by the Tatar Research Institute of Agriculture // Legumes and Groat Crops. 2021. No. 4 (40). P. 82–92. DOI: 10.24412/2309-348X-2021-4-82-92.

7. Ignatieva G. V., Fenova O. A., Bulatova S. A., Vikulina E. V., Satarina Z. E. Impact of climatic conditions of Vladimir Opole on yielding capacity of new promising varieties of spring soft wheat // Vladimir agriculturist. 2022. No. 4(102). P. 52–58. DOI: 10.24412/2225-2584-2022-4-52-58.

8. Kadushkina V. P., Grabovets A. I., Kovalenko S. A. Ecological plasticity and productivity of spring durum wheat lines and varieties under the conditions of Don zone // Izvestia Orenburg State Agrarian University. 2020. No. 4(84). P. 34–38. DOI: 10.37670/2073-0853-2020-84-4-34-38.

9. Klimenko A. I., Grinko A. V., Grabovets A. I. [et al.]. Zonal farming systems of the Rostov region for 2022-2026. Rostov-on-Don: Ministry of Agriculture and Food of the Rostov Region, FSBSI “Federal Rostov Agricultural Research Centre”, 2022. 736 p.

10. Zykin V. A., Belan I. A., Yusov V. S., Islamgulov D. R. Methodology for calculating and assessing the parameters of ecological adaptability of agricultural plants. Ufa: Bashkir State Agrarian University, 2011. 99 p. EDN: VHPDPN.

11. Goncharenko A. A. On adaptability and ecological resistance of grain crop varieties // Vestnik of the Russian agricultural science. 2005. No. 6. P. 49–53.

12. Zhivotkov L. A., Morozova Z. N., Sekatueva L. I. Methodology for identifying potential productivity and adaptability of winter wheat varieties and breeding forms based on the indicator ‘year’ // Seleksiya i semenovodstvo. 1994. No. 2. P. 3–6.

13. Zakharova N. N., Zakharov N. G. Evaluation of indicators of ecological adaptability of winter soft wheat assortment in the forest-steppe of the Middle Volga region // The Agrarian Scientific Journal. 2021. No. 5. P. 24–28. DOI:10.28983/asj.y2021i5pp24-28. EDN: TQWHOK.

14. Babaytseva T. A., Serebrennikova I. N., Vafina E. F., Milchakova A. V. Assessment of adaptive properties of winter triticale cultivars by yield in the Middle Urals // Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka = Agricultural Science Euro-North-East. 2024. No. 25(4). P. 551–560. DOI:10.30766/2072-9081.2024.25.4.551-560.

15. Safonova I. V., Aniskov N. I. The effectiveness of using some criteria for determining adaptability on the example of winter rye cultivars // Proceedings on applied botany, genetics and breeding. 2023. No. 184(2). P. 66–75. DOI: 10.30901/2227-8834-2023-2-66-75.

16. Safonova I. V., Aniskov N. I. Integrated characteristics of the adaptive activity level of winter rye tetraploid samples under the north-west of the Russian Federation conditions // Bulletin of KrasSAU. 2023. No. 2. P. 56–64. DOI: 10.36718/1819-4036-2023-2-56-64.

17. Bogdan P. M., Klykov A. G., Konovalova I. V., Kuzmenko N. V. Adaptive potential of spring durum wheat (*Triticum durum* Desf.) under the conditions of Primorsky Territory // Proceedings on Applied Botany, Genetics and Breeding. 2023. No. 184(1). P. 90–101. DOI: 10.30901/2227-8834-2023-1-90-101.

UDC 633. 11: 631. 52

Rybas I. A., Ivanisov M. M., Marchenko D. M., Kirin A. V., Romanyukina I. V.,
Chukhnenko Yu. Yu.

ADAPTIVE PROPERTIES OF WINTER WHEAT VARIETIES UNDER CONDITIONS OF THE SOUTHERN PART OF THE ROSTOV REGION

Summary. *The current study has been conducted to estimate the adaptive properties of winter wheat varieties under conditions of the southern part of the Rostov region. Twenty-four varieties of winter soft wheat from different scientific centers served as the research material. The main part of the varieties (62.5 %) was represented by those developed by the Agricultural Research Center “Donskoy”, 25.0 % – by the National Center of Grain named after P.P. Lukyanenko, 8.3 % – by the Federal Rostov Agricultural Research Centre and 4.2 % – by the North Caucasus Federal Agrarian Research Centre. On average, over the years of study (2020–2024), grain yield varied from 72.7 hwt/ha (var. ‘Zhavoronok’) to 83.8 hwt/ha (var. ‘Premyera’). According to the analysis of variance of the two-factor trial, all established effects prove to be significant in productivity formation, with different shares of factors’ effect ($F_{\text{fact}} > F_{\text{tab}}$). The factor ‘year’ contributes 69.5 % to productivity variability, 17.6 % belongs to the interaction of ‘year × variety’ and 9.5 % – to the factor*

'variety'. The varieties 'Premyera', 'Donets' and 'Armada' proved to be highly productive and yielded considerably more than the average values (78.6 hwt/ha) recorded during our studies. Varieties 'Armada' (CV=11.4 %, Hom=722.5) and 'Volny Don' (CV=12.0 %, Hom=658.6) proved to be stable; 'Donskaya Step' (bi=1.19), 'Yubiley Dona' (bi=1.25), 'Alekseich' (bi=1.29), 'Donets' (bi=1.41), 'Timiryazevka 150' (bi=1.36) and 'Akapella' (bi=1.46) were responsive; 'Premyera' (bi=0.86), 'Gomer' (bi=0.89), 'Don 107' (bi=0.92), 'Polina' (bi=1.04), 'Ayuta' (bi=1.05) and 'Etyud' (bi=1.06) possessed plasticity properties; 'Armada' (Ymin-Ymax=-16.9) and 'Volny Don' (Ymin-Ymax=-20.1) were stress-resistant; 'Alekseich' (K.A.=102.8%), 'Gomer' (K.A.=103.2%), 'Ayuta' (K.A.=103.2%), 'Akapella' (K.A.=103.3%), 'Polina' (K.A.=103.4%), 'Donskaya Step' (K.A.=104.4%), 'Donets' (K.A.=104.7%), 'Armada' (K.A.=105.6%) and 'Premyera' (K.A.=106.8%) found to be adaptive; 'Ayuta' ((Ymin+Ymax)/2= 84.8), 'Gomer' ((Ymin+Ymax)/2=84.0), 'Polina' ((Ymin+Ymax)/2=83.9), 'Premyera' ((Ymin+Ymax)/2=83.4) and 'Alekseich' ((Ymin+Ymax)/2=83.2) were genetically flexible. Among the tested varieties, 'Donskaya Step', 'Volny Don', 'Donets', 'Ayuta' and 'Armada' were the most promising according to the complex of adaptive properties.

Keywords: winter wheat (*Triticum aestivum* L.), varieties, adaptability, stability, plasticity, stress resistance.

Рыбась Ирина Аликовна, кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства озимой мягкой пшеницы полунтенсивного типа, ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, Научный городок, 3; e-mail: rybasia@yandex.ru.

Иванисов Михаил Михайлович, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства озимой мягкой пшеницы полунтенсивного типа, ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, Научный городок, 3; e-mail: ivanisov561991@yandex.ru.

Марченко Дмитрий Михайлович, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства озимой мягкой пшеницы полунтенсивного типа, ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, Научный городок, 3; e-mail: wiza101@mail.ru.

Кириин Александр Валерьевич, младший научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства озимой мягкой пшеницы полунтенсивного типа, ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, Научный городок, 3; e-mail: sasha.kirin2015@yandex.ru.

Романюкина Ирина Васильевна, техник-исследователь лаборатории селекции и семеноводства озимой мягкой пшеницы полунтенсивного типа, ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, Научный городок, 3; e-mail: aleksandr-gomanjukin@rambler.ru.

Чухненко Юлия Юрьевна, агроном лаборатории селекции и семеноводства озимой мягкой пшеницы полунтенсивного типа, ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, Научный городок, 3; e-mail: cuhnenkoulia@gmail.com.

Rybas Irina Alikovna, Cand. Sc. (Agr.), researcher of the Laboratory of breeding and seed production of half-intensive winter soft wheat, SSE "Agricultural Research Center «Donskoy»"; 3, Nauchny Gorodok str., Zernograd, Rostov region, 347740, Russia; e-mail: rybasia@yandex.ru.

Ivanisov Mikhail Mikhailovich, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher of the Laboratory of breeding and seed production of half-intensive winter soft wheat, SSE "Agricultural Research Center «Donskoy»"; 3, Nauchny Gorodok str., Zernograd, Rostov region, 347740, Russia; e-mail: ivanisov561991@yandex.ru.

Marchenko Dmitry Mikhailovich, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher of the Laboratory of breeding and seed production of half-intensive winter soft wheat, SSE "Agricultural Research Center «Donskoy»"; 3, Nauchny Gorodok str., Zernograd, Rostov region, 347740, Russia; e-mail: wiza101@mail.ru.

Kirin Aleksandr Valerievich, junior researcher of the Laboratory of breeding and seed production of half-intensive winter soft wheat, SSE "Agricultural Research Center «Donskoy»"; 3, Nauchny Gorodok str., Zernograd, Rostov region, 347740, Russia; e-mail: sasha.kirin2015@yandex.ru.

Romanyukina Irina Vasilievna, research technician of the Laboratory of breeding and seed production of half-intensive winter soft wheat, SSE “Agricultural Research Center «Donskoy»”; 3, Nauchny Gorodok str., Zernograd, Rostov region, 347740, Russia; e-mail: aleksandr-romanjukin@rambler.ru.

Chukhnenko Yuliya Yurievna, agronomist of the Laboratory of breeding and seed production of half-intensive winter soft wheat, SSE “Agricultural Research Center «Donskoy»”; 3, Nauchny Gorodok str., Zernograd, Rostov region, 347740, Russia; e-mail: cuhnenkoulia@gmail.com.

Работа выполнена в рамках государственного задания № 0505-2022-0002 «Создать новые высокопродуктивные сорта зерновых колосовых культур, устойчивые к стресс факторам на основе комплексного изучения генофонда».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 28.03.2025.

Дата принятия к печати – 17.09.2025.